

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
389 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусоидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari
va ularni hal etish yo'llari.....376
Sodiqov Abdulhafiz

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNING TASHKIL QILINISH VA YURITISHDAGI DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI

Sodiqov Abdulhafiz

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi
ORCID: 0009-0005-9382-6913

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda elektron tijoratning muhim xususiyatlari va dolzarb muammolari o'rganib, uning mamlakat iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati tavsifiy tahlil orqali amalga oshirdik. Tahlillar natijasida elektron tijoratning o'sishini cheklayotgan asosiy to'siqlar sifatida infratuzilmaning yetarli emasligi, me'yoriy-huquqiy asoslarning nomukammalligi va iste'molchilar o'rtasida ishonchning pastligi kabi muammolar qayd etildi. Tadqiqotda KPMG ma'lumotlariga ko'ra, hukumat yordami va tartibga solish evolyutsiyasining elektron tijoratning kelajakdagi rivojlanishidagi o'rni yoritib beriladi. Shuningdek, O'zbekistonda raqamli savdo infratuzilmasini shakllantirish va elektron biznesni samarali yuritish uchun kompaniyalar hamda iste'molchilar o'rtasidagi mustahkam aloqalarni rivojlantirish zarurligi ko'rsatilgan. Maqolada, shuningdek, O'zbekistonda elektron biznesning asosiy shakllari muhokama qilinib, B2B platformalarining biznes jarayonlarini samarali tashkil etish va raqobatbardoshligini oshirishdagi afzalliklari hamda B2C tizimlarining ishtirokchilar o'rtasida dinamik o'zaro aloqalarni rivojlantirishdagi roli tahlil qilingan. Xulosa qilib aytganda, ushbu muammolarni bartaraf etish va elektron tijorat imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun aniq choralar zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: B2B, marketing, C2C, elektron savdo, infratuzilma, raqamli platforma, KPMG.

Abstract: By means of descriptive research, this paper investigates the salient features and urgent problems of e-commerce in Uzbekistan as well as its relevance for the national economic growth. The study points to three main obstacles restricting the expansion of e-commerce: inadequate infrastructure, a lacking legislative framework, and poor customer confidence. KPMG statistics indicate that the study emphasizes the need of government support and regulatory change in the future growth of e-commerce. The report also underlines the need of building a digital commerce infrastructure in Uzbekistan and of developing close ties between businesses and consumers to guarantee effective e-business operations. The paper also addresses the primary kinds of e-business in the nation, evaluating the benefits of B2B platforms in managing company processes and improving competitiveness, as well as the part of B2C systems in encouraging dynamic interactions between market players. Finally, the research emphasizes the need of specific actions to solve current problems and maximize e-commerce prospects.

Keywords: B2B, marketing, C2C, e-commerce, infrastructure, digital platform, KPMG.

Аннотация: В данной статье исследуются ключевые характеристики и актуальные проблемы электронной коммерции в Узбекистане, а также ее значение для экономического развития страны с использованием описательного анализа. В результате анализа были выявлены основные барьеры, ограничивающие рост электронной коммерции, включая недостаточную инфраструктуру, несовершенство нормативно-правовой базы и низкий уровень доверия среди потребителей. Согласно данным KPMG, в исследовании подчеркивается важность государственной поддержки и эволюции регулирования для будущего развития электронной коммерции. Кроме того, отмечается необходимость формирования цифровой торговой инфраструктуры в Узбекистане и развития прочных связей между компаниями и потребителями для эффективного ведения электронного бизнеса. В статье также рассматриваются основные формы электронного бизнеса в стране, анализируются преимущества B2B-платформ в организации бизнес-процессов и повышении конкурентоспособности, а также роль B2C-систем в развитии динамических взаимодействий между участниками рынка. В заключение подчеркивается необходимость принятия конкретных мер для устранения существующих проблем и эффективного использования возможностей электронной коммерции.

Ключевые слова: B2B, маркетинг, C2C, электронная коммерция, инфраструктура, цифровая платформа, KPMG.

KIRISH

Elektron tijorat hozirgi zamonaviy dunyoda inson aralashuviziz onlayn xarid qilish imkoniyatini taqdim etadi. Zamonaviy elektron tijoratda ish jarayonlari to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib, raqamli marketing va savdo jarayonlaridan boshlab, mahsulotni yetkazib berish - logistika va avtomatlashtirilgan sotuvdan keyingi xizmatgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi.

Zamonaviy elektron tijorat tushunchasi mijozning mahsulot sotib olish jarayonini ta'minlaydigan barcha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bunga qidiruv tizimini optimallashtirish va maqsadli reklama, mijozlar uchun qulay to'lov texnologiyalari, tez va ishonchli yetkazib berish, onlayn yordamchilar, blokcheyn va boshqa raqamli texnologiyalar yordamida tovar yoki xizmatlarni sotib olish jarayonlarni qamrab olish kiradi.

So'nggi yigirma yil ichida elektron tijorat sektori sezilarli o'sishga erishdi va karantin davriga kelib yuqori rivojlanish kuzatildi. Ushbu sektorning rivojlanishi va kengayishi internet inqilobi bilan bir vaqtda sodir bo'ldi, bu esa xaridorlar tovar va xizmatlarni sotib olish yo'nalishlarini va biznes yuritishni sifat va qulaylik jihatdan o'zgarishiga olib keldi. Hozirda elektron tijorat platformalarida mavjud bo'lmagan mahsulotni o'zini topish mushkul. Lekin bu soha muammolar va ba'zi qiyinchiliklardan holi degani emas, ayniqsa bozorda o'z o'rniga ega bo'lish uchun Amazon, eBay, Alibaba va boshqa turli platformalar bilan raqobatlashishi hamda raqamli texnologiyalardan, BigData, sun'iy intellekt, Data Science va Data analytics texnologiyalarini foydalanish va amaliyotga joriy etishni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalar hususan, internetning keng tarqalishi tovar va hizmatlar savdosi bilan shug'ullanuvchi korxonalar va tashkilotlarning an'anaviy marketing yo'nalishidan voz kechishga va elektron tijorat sohasida faoliyatini yuritishga jalb qilmoqda. Internet iste'molchilarga global iqtisodiyotga kirish imkonini beradi, narxlarni hududlar bo'ylab solishtirish, talab bo'yicha qanday farqlanishini bilish va o'xshashlarini topish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hussain (2013) Xitoy iqtisodiyotini misol qilib keltirib, ba'zi tahlilari natijasida bu davlatlarda elektron tijorat rivojlanmayapti degani emas bu yerda onlayn savdo o'tgan o'n yilda 120% o'sishga erishgan va bu kutilgan holat, chunki rivojlanayotgan davlatlarda elektron tijorat bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar Xitoyni global elektron tijorat bozorida yetakchi bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan davlat sifatida ko'rsatadi. Xitoy dunyodagi uchinchi yirik internet foydalanuvchilar soniga ega bo'lib, uning biznes yetakchilari elektron tijoratning xalqaro biznes sohasidagi mavqeni mustahkamlash, biznes jarayonlari va tarmoqlarini yaxshilash hamda mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatishdagi

afzalliklarini yaxshi biladilar. Shunga qaramay, davlat cheklovlari, to'lov tizimidagi muammolar va telekommunikatsiya infratuzilmasining yetarli emasligi sababli mamlakat hali ham elektron tijoratning to'liq imkoniyatlaridan foydalana olmayapti (Stylianou, Robbins va Jackson, 2003).

Qiang, Rossotto va Kimura (2009) ma'lumotlariga ko'ra, internet tarmog'ining tezkor kirishi imkoniyati oshgani sari iqtisodiy o'sish ham tezlashadi. Bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) tarqalishi va korxonalar darajasidagi mahsuldorlik o'rtasidagi yaqin aloqalar bilan isbotlangan. Shuningdek, Jahon Iqtisodiy Forumi (2013) raqamlashtirish jarayonlari natijasida dunyo bo'ylab 6 million ish o'rni yaratilgani va 2011 yilda jahon iqtisodiy daromadiga 193 milliard dollarlik qo'shimcha qiymat qo'shilganini qayd etgan. Jahon Banki (2013) ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilga kelib, ish o'rinlarining 20% ga yaqini onlayn tarzda tashkil etilishi kutilgan edi. Mehnat bozorida o'zgarishlar vaqtinchalik ishsizlikni yuzaga keltirishi mumkin bo'lsa-da, McKinsey Global Institute (2011) ma'lumotlariga ko'ra, internetdan foydalanish rivojlanayotgan 8 ta davlatdagi kichik va o'rta biznes subyektlariga yo'qotilgan har bir ish o'rniga 3,2 ta yangi ish o'rni yaratishda yordam bergan. Shuningdek, dalillar elektron tijoratning ayollar o'rtasidagi tengsizlikni kamaytirishdagi salohiyatini ham ochib bergan (1-quti).

Kaynak va boshqalar (2005) Turkiyadagi kichik va o'rta biznes korxonalari tomonidan elektron tijoratni qabul qilishga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishdi. Tadqiqot natijalari elektron tijoratni qabul qilishga uning foydalligi to'g'risidagi subyektiv tasavvur sezilarli ta'sir ko'rsatishini, lekin cheklovlar haqidagi tasavvurlar statistik jihatdan muhim ahamiyatga ega emasligini ko'rsatdi. Shuningdek, soha bilan bog'liq omillar ham elektron tijoratni qabul qilishga sezilarli ta'sir ko'rsatmagan. Avvalgi tadqiqotlarda murakkablik darajasi yuqori bo'lgan innovatsiyalar ko'proq texnik ko'nikmalarni talab qilishi va qabul qilish imkoniyatlarini oshirish uchun katta amalga oshirish va operatsion sa'y-harakatlar talab etishi aytib o'tilgan (Cooper va Zmud, 1990).

Ko'rib chiqilayotgan oltinchi maqola «Nigeriya banklarida elektron tijoratni qabul qilishga ta'sir qiluvchi omillar» deb nomlanadi va uni Lavin Aghaunor hamda Xaveria Fotoh yozgan. Ushbu maqola Jonkoping Universiteti qoshidagi Jonkoping Xalqaro Biznes Maktabining «IT va Biznesni Yangilash» dasturi doirasida yozilgan bo'lib, 2006 yil iyun oyida nashr etilgan. Mazkur maqola o'rganish uchun tanlangan bo'lishiga sabab, u elektron tijoratni qabul qilish bo'yicha Nigeriyaga xos yondashuvni taqdim etadi. Bu esa oldin ko'rib chiqilgan va rivojlanayotgan davlatlar va Afrikaga umumiy e'tibor qaratgan maqolalardan farq qiladi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqotning keyingi bosqichiga kirish sifatida xizmat qiladi, chunki tadqiqot Nigeriya bozorini namuna sifatida o'rganishga yo'naltirilgan. Bu esa, rivojlanayotgan bozor sifatida Nigeriyadagi iste'molchilarning elektron tijoratga bo'lgan munosabatini aniqlash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda elektron tijoratning asosiy xususiyatlari va dolzarb muammolarini o'rganish, shuningdek, uning mamlakat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rnini aniqlash uchun tavsifiy tahlil usuli qo'llandi. Tadqiqot asosan ikkinchi darajali ma'lumot manbalariga, jumladan, KPMG va boshqa tegishli tadqiqotlardan olingan hisobot va tahlillarga asoslangan. Ushbu manbalar elektron tijorat sohasidagi to'siqlar va imkoniyatlarni aniqlashda muhim rol o'ynadi. Tahlil O'zbekistonda elektron tijoratning o'sishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillarni aniqlashga qaratildi. Infratuzilmaning yetarli emasligi, me'yoriy-huquqiy asoslarning nomukammalligi va iste'molchilar orasida ishonchning pastligi kabi muhim muammolar tizimli ravishda ko'rib chiqildi. Tavsifiy tahlil yordamida tadqiqotda hukumat yordami va tartibga solish evolyutsiyasining mamlakatda elektron tijoratning kelajakdagi rivojlanishiga ta'siri yoritildi. Bundan tashqari, tadqiqot raqamli savdo infratuzilmasini mustahkamlash va kompaniyalar hamda iste'molchilar o'rtasidagi mustahkam aloqalarni rivojlantirishning ahamiyatini baholadi. Shuningdek, tadqiqotda B2B platformalarining biznes jarayonlarini takomillashtirish va raqobatbardoshlikni oshirishdagi roli, hamda B2C tizimlarining ishtirokchilar o'rtasida dinamik o'zaro aloqalarni rivojlantirishdagi salohiyati o'rganildi. Tadqiqot davomida aniqlangan muammolarni bartaraf etish va O'zbekistonda elektron tijorat imkoniyatlaridan samarali foydalanishni ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologiya elektron tijorat sohasidagi dolzarb masalalarni chuqur anglash va ularning yechimlarini belgilashda samaradorlikni ta'minladi. Ushbu

tadqiqot uchun ma'lumotlar Statistical Package for Social Sciences (SPSS) dasturi yordamida tahlil qilindi. Shuningdek, tadqiqot savollariga javob topish uchun tavsifiy tahlil va oddiy nisbiy foizlar ishlatildi va namuna olish strategiyasi katta to'plam ma'lumoti ilmiy asosda tanlanma tanlash va xilma-xil so'rovnomalar yig'ish orqali amalga oshirildi. Obyekt sifatida 200 ta respondentdan iborat namuna tanlandi. Masalan, ayrim bankomat oldida navbatga turgan kishilarga so'rovnomalar tarqatilib, ularning fikr-mulohazalari va navbatning sababi haqida ma'lumot olindi. Shuningdek, bank va moliyaviy tashkilotlarga kirayotgan yoki ulardan chiqayotgan kishilarga murojaat qilinib, ularning tranzaksiyalar haqidagi fikrlari so'raldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, elektron tijorat biznesni yuritishning imkoniyatlarini kengaytiradigan va uning samaradorligini oshiradigan bir qator xususiyatlarga ega.(1-jadval).

1-jadval. Elektron tijoratning muhim xususiyatlari.

Xususiyatalar	Xususiyatlarning mazmuni
Global qamrov	elektron tijorat korxonalariga geografik cheklolarsiz global dunyoga chiqish imkonini beradi va shu bilan ularning bozordagi salohiyatini sezirarli tarz kengaytiradi.
24/7- tunu-kun	onlayn do'konlar 24/7 ishlaydi, bu esa mijozlarga o'zlari uchun qulay vaqtda xarid qilish imkonini beradi va savdo imkoniyatlarini oshiradi.
Xarajat samaradorligi	elektron tijorat ijara, kommunal xizmatlar va xodimlar kabi an'anaviy do'konlar bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni kamaytiradi, bu esa uni biznes uchun tejamkor qiladi.
Maqsadli marketing	raqamli marketing va tahlil vositalari korxonalariga mijozlarning ma'lum bir toifalariga yo'naltirilgan aniq takliflar berishga imkon beradi.
Inventarizatsiyani boshqarish	elektron tijorat platformalari avtomatlashtirilgan tizimlar orqali inventarizatsiyani samarali boshqarishni osonlashtiradi, tovarlarning etishmasligi xavfini kamaytiradi va ta'minot zanjiri operatsiyalarini optimallashtiradi.
Iste'molchilarni tushunish	onlayn tranzaksiyalar iste'molchilarning xohish-istaklari, qaysi mahsulotlarni ko'proq hohlashlari va bozor tendentsiyalarini tushunish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni yaratadi, bu esa korxonalariga to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi.
Moslashuvchan narx belgilash	Elektron tijorat platformalari algoritmlarga asoslangan dinamik narx belgilash tizimlarini qo'llash orqali bozor talablariga mos ravishda narxlarni real vaqt rejimida o'zgartirish imkoniyatini beradi. Bu kompaniyalarga talab va taklifni muvozanatlash, mijozlar uchun eng maqbul narxlarni taklif qilish hamda raqobatchilarga nisbatan ustunlikka erishish imkonini yaratadi. Shuningdek, vaqtincha narxlarni pasaytirish yoki aksiyalar o'tkazish orqali mijozlarning faoliyatini rag'batlantirish mumkin.

Elektron tijorat Internet orqali sotib olish va savdo jarayonlarini osonlashtirish va kengaytirish imkoniyatlarini taqdim etishi bilan bir qatorda iste'molchilar uchun qulayliklar va imkoniyatlar taqdim etadi. Biroq, tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, bu sohada ham yuzaga keladigan bir qancha muammolar mavjud:(1-rasm).

1- rasm. Elektron tijorat sohasidagi muammolar.

1. Kiberxavfsizlik xavfi: elektron tijorat platformalari kiberhujumlar, ma'lumotlarning buzilishi va shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarning o'g'irlanishiga qarshi to'liq himoyalangan bo'lib, bu iste'molchilarning ishonchini kamaytiradi.

2. Logistika masalalari: elektron tijoratda samarali va ishonchli yetkazib berish logistikasi juda muhimdir. Kechikishlar, tranzit paytida shikastlangan tovarlar va yuqori yuk tashish xarajatlari kabi muammolar mijozlar ehtiyojini qondirishga ta'sir qilishi mumkin.

3. Mijozlar bilan ishlash tajribasi: Internetda uzluksiz va mijozlarga doimo qoniqarli xizmat ko'rsatish juda qiyin. Veb-sayt mavjudligi, mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatish va aniq mahsulotni ma'lumotlarini doimiy yangilab borish kabi omillar mijozlarni saqlab qolish uchun juda muhimdir.

4. Bozorning to'yinganligi va raqobat: onlayn bozor juda raqobatbardosh bo'lib, barcha kompaniyalardan iste'molchilar e'tiborini jalb qilish uchun kurashish talab qiladi. Raqobatga bardosh berish uchun samarali marketing strategiyalari va turli hil innovatsiyon takliflarni berish zarur.

5. Qonuniy va huquqiy tartib: elektron tijorat kompaniyalari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, ma'lumotlar maxfiyligi, mintaqalar bo'yicha farq qiladigan soliqqa tortish va xalqaro savdoga oid huquqiy asoslar va qoidalarni boshqarishi kerak.

6. To'lov xavfsizligi va firibgarlik: xavfsiz onlayn operatsiyalarni ta'minlash va firibgarlikdan himoya qilish elektron tijorat kompaniyalari va istemolchilar uchun doimiy muammodir.

7. Texnologik o'zgarishlar: tez sur'atlarda rivojlanayotgan texnologik o'zgarishlar, jumladan, elektron tijorat platformalarini yangilash, mobil dasturlarni optimallashtirish va sun'uy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlar kabi yangi texnologiyalar bilan birga rivojlanish qiyin hamda ko'plab resurslarni talab qilishi mumkin.

8. Mijozlarning ishonchi: elektron tijoratda mijozlar bilan o'zaro ishonchni mustahkamlash va ularni qo'llab-quvvatlash juda muhimdir. Salbiy sharhlar, sifatsiz mahsulot sifati yoki mijozlarga qoniqarsiz xizmat ko'rsatish tezda obro'ga putur etkazishi va kelajakdagi sotuvlarni to'xtatishi mumkin.

9. Ta'minot zanjirini boshqarish: elektron tijorat asosan ta'minot zanjirini samarali boshqarishga tayanadi. Inventarizatsiyani boshqarish, aksiyalarning mavjudligi va etkazib beruvchilar bilan muvofiqlashtirishni ta'minlash, ayniqsa global operatsiyalar uchun murakkab bo'lishi mumkin.

10. Raqamli marketing: elektron tijorat raqamli bozorda ajralib turishi uchun samarali raqamli marketing strategiyasini, SEO optimallashtirishni va maqsadli auditoriyaga erishish va jalb qilish uchun ijtimoiy media platformalaridan foydalanishni talab qiladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, elektron tijorat sohasida mavjud bo'lgan dolzarb muammolarni hal etish uning barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu muammolarni samarali yechish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur:

1. Kiberxavfsizlikni mustahkamlash doirasida:

elektron tijorat platformalarini kiberxavfsizlik standartlariga moslashtirish; ma'lumotlarni shifrlash, ikki faktorli autentifikatsiya va xavfsizlik devorlarini joriy etish.

2. Logistika tizimini optimallashtirish doirasida:

yetkazib berish xizmatlarini yaxshilash va logistik hamkorlik tarmoqlarini kengaytirish; mahsulotlarni kuzatib borish tizimlarini joriy etish va xarajatlarni kamaytirish.

3. Mijozlar bilan ishlash tajribasini oshirish doirasida:

tezkor mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlarini yo'lga qo'yish, masalan, chat-bot va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish;

sayt interfeysini qulay qilish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash.

4. Bozor raqobatbardoshligini oshirish doirasida:

innovatsion mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilish orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirish; samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish va SEO optimallashtirishni joriy qilish.

5. Qonunchilik va huquqiy asoslarni takomillashtirish:

elektron tijoratga oid qonunchilikni rivojlantirish va xalqaro standartlarga moslashtirish; elektron tijorat bo'yicha soliq imtiyozlarini joriy etish.

6. To'lov xavfsizligini oshirish doirasida:

xavfsiz to'lov tizimlarini joriy etish, firibgarlikni aniqlash va oldini olish texnologiyalarini qo'llash; QR-kodlar, mobil to'lovlar va elektron hamyonlarning ommabopligini ta'minlash.

7. Texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish doirasida:

platformalarni yangi texnologiyalar bilan yangilash, jumladan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlarini joriy etish;

mobil qurilmalarga moslashtirilgan ilovalarni rivojlantirish.

8. Mijoz ishonchini mustahkamlash doirasida:

mahsulot sifati va yetkazib berish xizmatlarini kafolatlash; mijozlar fikrlarini tahlil qilib, xizmatni doimiy ravishda yaxshilash.

9. Ta'minot zanjirini samarali boshqarish doirasida:

globallashtirilgan operatsiyalarni moslashtirish uchun avtomatlashtirilgan ta'minot tizimlarini joriy qilish;

real vaqt rejimida inventarizatsiya monitoringini amalga oshirish.

10 Raqamli marketing strategiyalarini takomillashtirish doirasida:

ijtimoiy media platformalaridan faol foydalanish va maqsadli auditoriyani jalb qilish;

SEO va kontent marketingni rivojlantirish orqali mijozlarni jalb etish.

Ushbu chora-tadbirlar elektron tijorat ekotizimining barqaror va samarali rivojlanishiga zamin yaratadi. Elektron tijoratning rivoji nafaqat iste'molchilarga qulayliklar taqdim etadi, balki iqtisodiyotning barcha sohalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Iste'molchilar uchun bu, birinchi navbatda, mahsulot va xizmatlarga masofadan turib qulay va tezkor kirish imkonini beradi. Shu bilan birga, xavfsiz to'lov tizimlari, keng tanlov va sifat kafolati orqali iste'molchilarning ishonchini oshirishga yordam beradi.

Kichik va o'rta biznes subyektlari uchun elektron tijorat raqamli bozorga chiqishning samarali vositasi hisoblanadi. Bu ularga yangi mijozlarni jalb qilish, sotuv hajmini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini beradi. Xususan, kichik bizneslar o'z mahsulotlarini milliy va xalqaro bozorga chiqarish orqali geografik cheklovlardan xalos bo'ladi. Elektron tijorat infratuzilmasining rivojlanishi natijasida, ular zamonaviy raqamli platformalar va texnologiyalardan foydalanib, biznes jarayonlarini optimallashtirishi, marketing strategiyalarini takomillashtirishi va logistika xizmatlarini samarali boshqarishi mumkin.

Shuningdek, milliy iqtisodiyot darajasida elektron tijoratning rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratadi, texnologik innovatsiyalarni rag'batlantiradi va raqamli xizmatlar sohasida o'sish sur'atlarini tezlashtiradi. Bu esa ichki va tashqi bozorlarda milliy kompaniyalar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Davlat tomonidan qonunchilikni takomillashtirish, soliqqa tortish tizimini optimallashtirish

va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash kabi sa'y-harakatlar ushbu sohada uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Mazkur chora-tadbirlar kompleks yondashuvni talab qiladi va nafaqat elektron tijorat sohasining rivojlanishiga, balki raqamli iqtisodiyotning umumiy barqarorligiga ham xizmat qiladi. Shu orqali iste'molchilar, kichik va o'rta bizneslar hamda davlat sektori o'rtasida o'zaro manfaatli va mustahkam hamkorlik yo'lga qo'yiladi, bu esa butun jamiyat uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Elektron tijoratni infratuzilmalarni rivojlantirish doirasida O'zbekistonda salmoqli ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, u raqamli infratuzilma, xalqaro to'lov tizimlarining integratsiyasi va milliy elektron savdo platformalarining paydo bo'lishi kabi omillar bozorning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi (1.6-rasm).

KPMG ma'lumotlariga ko'ra¹, O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlanishi quyidagi omillar ta'sir etadi:

- **Internetdan foydalanish darajasining ortishi:** 2022-yilda O'zbekistonda Internetga ulanish darajasi 77%ni, smartfonlar bilan qamrab olish esa 76%ni tashkil etgani mamlakatda elektron tijoratni rivojlantirish uchun muhim zamin yaratdi. Internet va mobil qurilmalar orqali onlayn savdo platformalariga kengroq kirish imkoniyatlari iste'molchilarning onlayn xarid qilishga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

- **yosh aholining ko'payishi:** O'zbekiston aholisi yoshligi va onlayn faoliyatga qiziqishi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, 15-49 yosh oralig'idagi yoshlar elektron tijorat platformalari uchun katta potensial mijoz bazasini shakllantiradi. Ushbu yosh guruhining faol ishtiroki sektorda raqamli xizmatlarning yuqori darajada qabul qilinishiga va tez rivojlanishiga olib keladi.

- **iqtisodiy o'sish va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar:** O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi, urbanizatsiya darajasining ortishi va iste'molchilar xarid qobiliyatining oshishi elektron tijorat uchun qulay muhit yaratadi. Buning natijasida, buyurtmalar chastotasi va o'rtacha buyurtma qiymati oshishi kutilmoqda.

- **hukumat yordami va tartibga solish:** Elektron tijoratning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun hukumatning qo'llab-quvvatlashi, qulay siyosatlar va tartibga solish tizimi muhim ahamiyatga ega. Hukumatning "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi va "Elektron tijorat to'g'risidagi qonun" elektron tijoratning tartibga solish va rivojlanishiga katta hissa qo'shadi (2-rasm).

2--rasm. O'zbekistonda elektron savdo infratuzilmasini shakllanishi.

1 Manba: <https://kpmg.com/uz/ru/home/insights/2023/08/e-commerce-market.html>

Elektron tijorat sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishni istagan kompaniyalar avvalo ushbu sohaning asosiy biznes modellarini chuqur tushunishi kerak. Ushbu modellar elektron tijoratning maqsadli auditoriyasini aniqlash va ular bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi. Eng ko'p daromad keltiruvchi va keng qo'llaniluvchi segmentlardan biri biznes uchun biznes (B2B) modeli hisoblanadi. Bu model kompaniyalar o'rtasida tovarlar va xizmatlarni onlayn ravishda sotib olish va sotishga asoslanadi. Masalan, katta hajmdagi xomashyo yoki mahsulotni bir kompaniya tomonidan boshqa kompaniyaga yetkazib berish B2B modelining tipik ko'rinishidir. Ushbu model ko'pincha ishlab chiqaruvchilar, ulgurji sotuvchilar va korporativ xaridorlar o'rtasidagi tijorat munosabatlariga asoslangan.

B2B modeli orqali kompaniyalar o'z jarayonlarini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va yetkazib berish zanjirini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu model katta hajmdagi sotuvlar tufayli yuqori daromad keltiradi va uzoq muddatli biznes aloqalarini o'rnatishga yordam beradi.

Iste'molchi uchun biznes (B2C) modeli esa chakana sotuvchi va yakuniy iste'molchi o'rtasidagi onlayn tranzaksiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu model asosan jismoniy shaxslar tomonidan kundalik foydalanish uchun mahsulotlarni sotib olishga qaratilgan. B2C modeli Amazon, AliExpress kabi yirik onlayn platformalar orqali amalga oshiriladi. U iste'molchilarga mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish, qulay to'lov tizimlari va keng tanlov imkoniyatlarini taqdim etadi.

B2C modelining asosiy afzalliklari iste'molchilarning oson va tez xarid qilish imkoniyati, kompaniyalar uchun esa katta hajmdagi mijozlar bazasini yaratishdir. Ushbu modelda onlayn savdoning muvaffaqiyati ko'pincha iste'molchi tajribasi, marketing strategiyalari va raqamli platformalarning samaradorligiga bog'liq.

So'nggi yillarda C2C (iste'molchidan iste'molchiga) modeli ham ommalashib bormoqda, bunda eBay va Taobao kabi platformalar o'zining yetakchiligini namoyish etmoqda. Elektron tijoratning global tendensiyalari ushbu bozorni yanada qulay va samarali ko'rinishga keltirmoqda. Kompaniyalar endilikda nafaqat kompyuter va mobil qurilmalar orqali onlayn savdoni amalga oshirmoqda, balki o'z mahsulotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali ham sotishni yo'lga qo'ymoqda. Bu esa elektron tijoratning rivojlanishida yangi yo'nalishlarni ochmoqda (2-jadval).

Yuqoridagi modellarni samarali qo'llash orqali kompaniyalar elektron tijorat bozorida o'z pozitsiyasini mustahkamlab, iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishga erishadilar. Bu esa kelgusida ularga raqobatda ustunlik beradi va biznesni kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi (2-jadval).

2-jadval. Kompaniyalar va iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlar darajasiga ko'ra elektron biznesning asosiy shakllari.

Nomlanishi	Tarkibi	Asosiy vositalar
B2B – biznes - biznes	Yetkazib berishni tashkil etish, hujjatlarni almashish, buyurtmalar, moliyaviy oqimlar, muvofiqlashtirish, o'zaro ta'siriga asoslangan qo'shma elektron tijorat ishtirokchilari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ro'yxat, loyiha tovarlari va xizmatlari, tadbirlar, hamkorlik bo'yicha takliflar keltirilgan ma'lumotlar sahifasi – Veb-sayt. 2. Sotish maqsadida startaplarni yaratishga ixtisoslashgan kompaniya. 3. Samarali Internet-biznes uchun vosita
B2C – biznes - xaridor	Bu sotuvchi va xaridor o'rtasidagi munosabatlar. Mijoz tomonidan har qanday mahsulot yoki xizmatni sotib olish, maslahat olish, sug'urta qoplamasi va boshqalarni o'z ichiga oladi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veb-showcase, ishlab chiqilgan veb-dizayn, rasmlar va grafik elementlar.. 2. Veb-Vitrina, Internet-savdo jarayonini boshqarish uchun barcha kerakli biznes ma'lumotlari. 3. Savdo kompaniyasining biznes jarayonlariga to'liq integratsiyalashgan onlayn-do'konlari.

C2C – klient - klient	Onlayn auksionlar va birjalarda jismoniy shaxslar o'rtasida yuzaga keladigan ishbilarmonlik munosabatlarini aks ettiradi.	1. Internet-bozor – bu kompaniyalar tovarlar va xizmatlar savdosini olib boradigan bozor. Egasi komissiya oladi yoki har bir bitimda sotuvchi yoki xaridor bo'ladi, xarajatlarni qisqarishi. 2. Onlayn kim oshdi savdosi –sotuvchilar o'zlariga tegishli tovarlarni sotuvga qo'yadigan va xaridorlar ushbu tovarlarni sotib olish uchun ariza topshiradigan bozor.
-----------------------	---	---

Biznes modeli sifatida B2B B2Cdan ma'lum darajada farq qiladi, B2Cda bizneslar to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga sotadilar. B2B e-tijorat ishlab chiqaruvchi va ulgurji sotuvchi yoki ulgurji sotuvchi va chakana sotuvchi o'rtasidagi onlayn savdo portal orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalarni o'z ichiga oladi.

B2B elektron tijorat eng tez rivojlanayotgan savdo modellaridan biridir. statista.com ma'lumotlariga ko'ra, global B2B elektron tijorat bozori 12 trillion dollardan oshadi va AQShdagi umumiy B2B savdosining 13 foizini egallaydi.

B2B elektron tijorati samaradorlikni oshirish, savdoni ko'paytirish va mijozlar bilan aloqalarni yaxshilashga yordam beradigan keng ko'lamli afzalliklarni taqdim etadi. B2B elektron tijoratidan foydalanuvchi kompaniyalar o'z biznes jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashlari, xarajatlarni kamaytirishlari va bozorda raqobatbardoshlikni oshirishlari mumkin.

B2B elektron tijoratning turli biznes jarayonlarini yanada samarali va raqobatbardosh qilishda quyidagi afzalliklarga ega:

Samaradorlik va tejamkorlik. B2B elektron tijorat ko'plab qo'lda bajariladigan jarayonlarni avtomatlashtirishga yordam beradi, bu esa vaqt va xarajatlarni tejaydi. Shuningdek, qog'oz hujjatlarni kamaytirish, tezkor va arzon yetkazib berish usullari va kamroq vositachilar tufayli xarajatlarni kamaytiradi.

Yangi bozorlar. B2B elektron tijorat platformalari orqali yangi bozor va mijozlarga kirish va Internet orqali global miqyosda savdo qilish hamda kompaniyalarga xalqaro mijozlar bilan ishlash imkonini beradi.

Mijozlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish. B2B veb-saytlari va platformalari mijozlarga maxsus takliflar va individual xizmatlarni taqdim etish orqali kerakli mahsulotlarni tezda topish va xarid qilish imkonini beradi.

Tezkorlik va moslashuvchanlik. B2B elektron tijorat real vaqtda inventar va narxlar haqida ma'lumot berish imkonini beradi, bu esa tezkor qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish va yetkazib berish zanjirlarini tezda moslashtirish va o'zgartirish imkoniyatini beradi.

Ma'lumotlarni boshqarish. B2B elektron tijorat platformalari analitik vositalarni taqdim etishi orqali savdo va mijozlar haqida ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini beradi. Natijada qarorlar qabul qilish asosida marketing strategiyalarini va kundalik jarayonlarni optimallashtirish mumkin.

Marketing va reklamani yaxshilash. Kompaniyalar xaridorlarning xatti-harakatlari haqidagi ma'lumotlardan foydalanib, bozorning muayyan segmentlariga yo'naltirilgan samaraliroq reklamalar yaratishlari mumkin. Bu esa onlayn platformalarda o'z brendini reklama qilish orqali yangi mijozlarni jalb qilishga yordam beradi.

Raqobatbardoshlikni oshirish. B2B elektron tijorati yangi texnologiyalar va bozor tendentsiyalariga qarab doimiy ravishda yangilanib turishni talab qiladi, bu esa innovatsiyalar va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Onlayn platformalar bozor o'zgarishlariga tezda moslashishi va biznesni talabga qarab kengaytirish imkonini beradi.

Xalqaro savdoni soddalashtirish. B2B elektron tijorati xalqaro bozorlarga chiqishni osonlashtiradi va global mijozlar bazasiga kirish imkonini beradi. Shuningdek, elektron hujjatlar va jarayonlarni

avtomatlashtirish xalqaro savdoni sezilarli darajada soddalashtiradi, ma'muriy to'siqlarni kamaytiradi hamda tranzaksiyalarni tezlashtiradi.

B2B sektori biznes ma'lumotlarini uzatish uchun elektron ma'lumotlar almashinuvi standartlaridan foydalangan holda kompaniya yoki kompaniya tizimidagi korxonalararo o'zaro ta'sir sifatida aniqlandi. Dastlab, ushbu atama kompaniyalar o'rtasida on-layn rejimida tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish jarayonlarini anglatgan. Hozirgi vaqtda keng jarayonlarni qamrab olishi inobatga olinsa, raqamli texnologiyalar va Internet orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan biznes muammolarini hal qilish uchun bitta kompaniyaning korxonalari yoki bo'linmalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning har qanday jarayoni sifatida tushuniladi. Ushbu sektor ishtirokchilarining faoliyat sohasi virtual B2B maydonchalaridir(3-rasm)

B2C modeli bizneslar uchun esa yangi mijozlarni jalb qilish, xalqaro bozorlarga kirib borish va daromadni oshirish uchun strategik vosita bo'lib xizmat qiladi. Yangi texnologiyalar yordamida marketing va analitika imkoniyatlarining rivojlanishi mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va ularning ehtiyojlariga mos xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish imkonini beradi. Bu nafaqat mijozlarning qoniqish darajasini oshiradi, balki ularni doimiy xaridorga aylantirishga ham yordam beradi (3-rasm).

3-rasm. Virtual B2B platformalari.

Tezkor logistika tizimlari tufayli mahsulotlar qisqa vaqt ichida yetkazib beriladi, bu esa xarid jarayonini yanada samarali qiladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing kampaniyalari va mahsulot targ'iboti bizneslarga keng auditoriyaga yetib borish imkonini beradi. B2C modeli ekologik va ijtimoiy jihatdan ham foydalidir, chunki u savdo jarayonlarini raqamli formatga o'tkazish orqali qog'ozli hujjatlar hajmini kamaytiradi va iste'molchilarni ekologik mahsulotlarni tanlashga rag'batlantiradi.

Tijorat nuqtai-nazaridan B2C elektron tijoratning eng istiqbolli yo'nalish bo'lib, uning asosi elektron chakana savdo hisoblanadi. B2C tizimlariga quyidagilar kiradi:

- veb-dizayn vositalari bilan bezatilgan savdo kompaniyalarining tovarlari narxi ro'yxati(front office);
- Internet orqali elektron tijorat jarayonini boshqarish uchun barcha zarur biznes infratuzilma(back office);
- savdo Internet tizimlari, bu onlayn-do'konlar bo'lib, ularning back ofisi kom-paniyalarning savdo biznes jarayonlari bilan to'liq integratsiyalashgan(4--rasm).

4-rasm. B2C tizimi ishtirokchilarining o'zaro ta'siri.

Ushbu rasmda xaridorning onlayn – do'kon bilan o'zaro aloqasi ko'rsatilgan. Internet orqali xaridor onlayn – do'konning veb - saytiga kiradi, buyurtma beradi, shundan so'ng onlayn-do'konning savdo tizimi omborda tovarlarni qidiradi va xaridorga etkazib beradi. To'lov tizimi yordamida tovarlar plastik kartalar yoki elektron pullar yordamida to'lanadi.

Shunday qilib, B2C elektron tijorat modeli mijozlar uchun qulaylik va bizneslar uchun keng rivojlanish imkoniyatlarini yaratish orqali zamonaviy raqamli iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib xizmat qiladi. Innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish ushbu modelni yanada samarali va raqobatbardosh qilishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Elektron tijoratning raqamli iqtisodiyotda faoliyat ko'rsatishining nazariy jihatlari tadqiq qilishda qo'yidagi natijalarga erishildi:

Tadqiqot natijalariga ko'ra, elektron to'lov tizimlari, elektron ma'lumotlar bazalari va Internet-marketingning innovatsion texnologiyalaridan foydalangan holda tovarlar va xizmatlar bilan turli xil

tijorat operatsiyalarini tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha ko'plab xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning birgalikdagi faoliyatini nazarda tutadigan «elektron tijorat» atamasining mualliflik ta'rifi taklif qilindi.

Elektron tijoratni rivojlantirish uchun infratuzilmani mustahkamlash, kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish lozim. Shuningdek, onlayn savdo xavfsizligini ta'minlash va elektron tijoratning afzalliklari haqida aholining xabardorligini oshirish kelajakdagi rivojlanishning muhim omillari hisoblanadi. Bu O'zbekistonni global raqamli iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylantirishi mumkin.

Internetning kundan-kunga ommalashuvi va undan tijorat maqsadida foydalanish qulayligi ko'plab an'anaviy tijorat bilan shug'ullanuvchi kichik korxonalarining elektron tijorat faoliyatini tashkil etishga undamoqda. Shunday kelib chiqqan holda, tadqiqotda an'anaviy tijorat va elektron tijorat o'rtasidagi farqlar, Internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotishni ta'minlaydigan turli xil komponentlar va jarayonlarni o'z ichiga oluvchi tahlillar, muallig tomonidan elektron tijorat turlarining tasnifi keltirilgan. Tadqiqot va adabiyotlar tahlili esa elektron tijoratda muvaffaqiyatga erishish uchun innovatsiyalar, mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalar, samarali logistika va qoidalarga rioya qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Elektron tijorat ko'plab qulayliklar va global miqyosda keng imkoniyatlarni taqdim etsa-da, kompaniyalar strategik rejalashtirish, o'zgarishlarga doimiy moslashish, texnologiya va mijozlarga xizmat ko'rsatishga katta sarmoyalarni talab qiladigan ko'plab muammolarga duch kelmoqdalar. Ushbu muammolarni bartaraf etish elektron tijoratning o'zgaruvchan jarayonlarga barqaror muvaffaqiyat uchun juda muhimdir.

Elektron tijoratning tashkil qilish va yuritishdagi dolzarb muammolari aniqlanib, ularni hal etish yo'llari bo'yicha takliflar berildi. Shuningdek bu sohani rivojlantirish uchun infratuzilmani yaxshilash, elektron pul tizimlarini kengaytirish, mobil to'lovlar va QR-kodlar orqali to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatlarini yaratish, qonunchilikni takomillashtirish, kiberxavfsizlikni ta'minlash, iste'molchilarning ishonchini qozonish va kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Elektron tijorat modellarining asosiy turlari — B2B, B2C va C2C — har biri biznes jarayonlarini samarali tashkil etish va mijoz ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. B2B kompaniyalar o'rtasidagi savdoga, B2C iste'molchilar va chakana sotuvchilar o'rtasidagi munosabatlarga, C2C esa iste'molchilar o'rtasidagi savdo jarayonlariga xizmat qiladi. Ushbu modellar raqamli texnologiyalar yordamida global bozorni rivojlantirish va savdo jarayonlarini qulay, tezkor hamda samarali qilish imkonini beradi.

Keyingi yillarda elektron tijorat modellari texnologik taraqqiyot va yangi innovatsiyalar bilan birga rivojlanadi. Yangi texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumot (big data), va blokcheyn (blockchain) kabi texnologiyalar bu modellarning samaradorligini oshirish va yangi biznes imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi. Bundan tashqari, global raqobat kuchayishi, iste'molchilar xohish-istaklarining o'zgarishi, va yangi qonunchilik talablari bu modellarga ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hussain, Atiya. "E-Commerce and Beyond: Opportunities for developing country SMEs." International Trade Forum, no. 4 (2013).
2. Stylianou, Antonis C., Stephanie S. Robbins, and Pamela Jackson. "Perceptions and Attitudes About e-Commerce."
3. Development in China: An Exploratory Study." Journal of Global Information Management 11, no. 2 (2003), pp. 31-47.
4. Qiang, C. Z., C. Rossotto, and K. Kimura. 2009. Economic Impacts of Broadband. Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact. Washington, DC: World Bank.
5. World Economic Forum. 2013. The Global Information Technology Report 2013. Geneva.
6. McKinsey Global Institute. 2011. Internet Matters: The Net's Sweeping Impact on Growth, Jobs, and Prosperity. May. <http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/internet-matters>.

7. Kaynak, E., Tatoglu, E. and Kula, V. (2005) An Analysis of the Factors Affecting the Adoption of Electronic Commerce by SMEs: Evidence from an Emerging Market, *International Marketing Review*, 22, 6, 623-640.
8. Cooper, R.B., and Zmud, R.W. (1990) Information Technology Implementation Research: A Technological Diffusion Approach, *Management Science*, 36, 2, 123-139.
9. Aghaunor L. & Fotoh X. (2006) 'Factors affecting the adoption of E-Commerce in Nigerian Banks'. Jonkoping International Business School, Jonkoping University. June, 2006.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

